

CRITICAL CHANGE LAB

Apprendre pour la démocratie et l'action civique :

Guide à l'intention des éducateur·ice·s

DOI: 10.5281/zenodo.18982766

www.CriticalChangeLab.eu

Auteurs: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vesseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Traduction: Garance Martin

Illustration: Stefan Eibelwimmer

Critical ChangeLab consortium

Ce travail est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Nous tenons à remercier chaleureusement les jeunes, les éducateur·ice·s, les animateur·ice·s socio-éducatifs, les facilitateur·ice·s et les organisations de la société civile qui ont participé aux laboratoires. Vous avez été au cœur du Critical ChangeLab. Vos idées, votre énergie et votre ouverture d'esprit ont donné vie à ce projet. Nous avons beaucoup appris de vous et avons été constamment inspiré·e·s par votre façon d'imaginer, de questionner et de créer ensemble.

Critical ChangeLab est financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101094217. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur·ice·s uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive pour la recherche (REA). Ni l'Union européenne ni l'autorité octroyant la subvention ne peuvent en être tenues responsables.

Funded by
the European Union

1	Introduction	3
2	Approche pédagogique	5
	2.2 Ancrage	6
	2.3 Co-construction des savoirs	7
	2.4 Imagination	8
	2.5 Mise en pratique	9
	2.6 Réflexion collective	10
3	Méthodes	11
	3.1 Méthodes issues des arts et du design	11
	Visuel	11
	Récit	11
	Performance	11
	Design et fabrication	11
	3.2 Méthodes prospectives	12
	3.3 Approches dialogiques et discursives	12
	3.4 Recherche participative	12
	3.5 Engagement dans les communautés locales	13
4	Ressources supplémentaires	14
	4.1 Outils pour favoriser le développement	14
	Pour les particuliers :	14
	Pour les organisations :	14
	4.2 Archives du projets	14
5	À propos	14
	5.1 Le Critical ChangeLab en France	14
	5.2 Consortium Critical ChangeLab	15

1 Introduction

Critical ChangeLab était un projet de recherche et d'innovation Horizon Europe (2023-2026) qui a impliqué des jeunes (âgé-e-s de 11 à 18 ans) dans des approches créatives de la démocratie et de l'éducation civique dans 10 pays européens. À travers cette recherche participative, nous avons exploré des enjeux qui comptaient pour les jeunes participant-e-s et développé des méthodologies et des approches flexibles et centrées sur les jeunes, qui peuvent être utilisées par les éducateur-ice-s dans les écoles et d'autres environnements éducatifs comme les clubs de jeunes, les musées, les bibliothèques, les makerspaces ou les colonies de vacances.

L'approche Critical ChangeLab en matière de pédagogie démocratique vise à :

- Promouvoir l'autonomie et le pouvoir d'agir des jeunes, en développant leur capacité à prendre des décisions éclairées et à mener des actions porteuses de sens au sein de leur communauté
- Encourager la participation active, en créant des opportunités pour les apprenant-e-s de s'engager de manière collaborative dans les processus démocratiques et la vie publique
- Renforcer la confiance des individus pour interagir dans des contextes démocratiques, en les aidant à développer les connaissances, les valeurs, les attitudes et les compétences nécessaires à un dialogue constructif, à la négociation et à la résolution collective des problèmes.
- Soutenir l'inclusion sociale en cultivant des compétences qui aident les apprenant-e-s à reconnaître et à combattre la discrimination, à promouvoir la dignité humaine et à s'engager de manière respectueuse malgré les différences.
- Encourager l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier par le biais d'une éducation à la démocratie qui se déroule dans des environnements d'apprentissage formels, non formels et informels.

À propos de ce guide

Ce guide présente le modèle pédagogique développé dans le cadre de cette recherche, afin que les éducateur-ice-s puissent animer leurs propres Critical ChangeLabs avec des jeunes. Un Critical ChangeLab est un processus d'apprentissage flexible et participatif qui aide les participant-e-s à explorer des enjeux du monde réel qui affectent leur vie et leur communauté, à réfléchir de manière critique à la démocratie et au pouvoir, et à passer à l'action en faveur de changements positifs. Plutôt que de proposer un contenu ou un programme fixe, cette approche est axée sur le dialogue, la collaboration, la créativité et l'action. Les élèves sont encouragés à poser des questions, à partager leurs expériences et à apprendre les un-e-s des autres.

Les ateliers Critical ChangeLabs fonctionnent particulièrement bien dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté mondiale ou à de l'éducation civique ainsi que dans des disciplines connexes, car ils relient les expériences locales à des enjeux sociaux, politiques et mondiaux plus larges. Ce processus aide les élèves à examiner les inégalités, à remettre en question la désinformation et à imaginer des futurs plus justes, tout en développant des compétences telles que la pensée critique, l'empathie, la collaboration et la participation active. Les thèmes sont choisis en collaboration avec les élèves et peuvent être adaptés à différents groupes d'âge, cadres temporels et contextes pédagogiques.

Voici quelques exemples de thèmes pouvant être abordés par les groupes d'élèves :

- Les inégalités dans la vie quotidienne (par exemple, l'éducation, le logement, le genre, la race, le handicap ou la migration)
- La montée des idées d'extrême droite et leur propagation en ligne et hors ligne
- La désinformation et les fausses informations sur les réseaux sociaux et leur impact sur la démocratie
- Technologie, données et pouvoir (par exemple, surveillance, algorithmes, IA, exclusion numérique)
- La justice climatique et les personnes les plus touchées par les changements environnementaux
- La voix des jeunes dans la prise de décision au niveau scolaire, local ou national
- La représentation médiatique et les choix derrière les récits qui sont entendus et ce qui sont ignorés
- L'appartenance, l'identité et l'exclusion dans des sociétés diversifiées
- Repenser les environnements urbains ou ruraux pour les rendre plus inclusifs et durables, en tenant compte de la résilience climatique, de l'accès aux espaces publics et des besoins des communautés humaines et non humaines

Ces sujets sont des points de départ plutôt que des thèmes fixes. Les élèves sont encouragé·e·s à les préciser, à les relier à leurs propres expériences et à explorer les questions qui leur tiennent le plus à cœur.

2 Approche pédagogique

Le processus d'apprentissage Critical ChangeLab s'articule autour de cinq phases principales :

1. Ancrage – démarrer le processus et établir une compréhension commune.
2. Co-construction des savoirs – explorer des idées et apprendre les un-e-s des autres.
3. Imagination – imaginer de nouvelles possibilités ou solutions.
4. Mise en pratique – expérimenter.
5. Réflexion collective – prendre du recul et tirer des enseignements de l'expérience.

Ces phases sont similaires aux approches que de nombreux enseignant-e-s connaissent déjà, comme l'apprentissage par l'enquête ou par le projet. L'idée clé qu'elles partagent toutes est que les apprenant-e-s jouent un rôle actif : leur curiosité, leur motivation et leurs choix sont les moteurs de l'apprentissage.

Bien que le processus suive ces phases, il est flexible plutôt que strictement linéaire. Les phases peuvent se chevaucher ou être reprises si nécessaire. Il est particulièrement important de commencer par *l'ancrage*, afin que chacun-e comprenne l'objectif et l'approche, et de terminer par *une réflexion collective*, qui aide les apprenant-e-s à donner un sens à ce qu'ils ont réalisé. Le passage d'une phase à l'autre doit dépendre du moment où les participant-e-s se sentent prêt-e-s, et non d'un calendrier fixe.

Les Critical ChangeLabs reposent sur l'idée que la **démocratie** s'apprend par la pratique. Cela implique de donner aux apprenant-e-s suffisamment de temps pour travailler ensemble de manière significative. Des sessions plus longues ou répétées permettent de renforcer la confiance, de développer des idées et de favoriser la réflexion. Cet engagement plus profond aide les apprenant-e-s à s'exercer à la collaboration, à la prise de décision partagée et au respect des différentes perspectives.

La facilitation dans les Critical ChangeLabs met l'accent sur la participation active et la collaboration. Le rôle du ou de la facilitateur-ice est de favoriser un dialogue ouvert, de rendre le processus clair et inclusif, et de veiller à ce que chacun-e puisse s'exprimer. L'objectif est de créer un espace d'apprentissage qui soit partagé plutôt que hiérarchique.

Figure 1. Modèle Critical ChangeLab pour une pédagogie démocratique.

2.2 Ancrage

Figure 2. Participant-e-s travaillant ensemble lors de la séance d'ancrage d'un Critical ChangeLab (Critical ChangeLab: European Alternatives)

La phase d'ancrage aide à mettre le groupe en place pour qu'il puisse bien travailler ensemble. Elle présente l'objectif du Critical ChangeLab et met l'accent sur la démocratie au quotidien, tout en abordant des questions pratiques. L'objectif principal est d'aider les participant-e-s à se sentir confortables, connecté-e-s et prêt-e-s à collaborer.

Cette phase permet d'instaurer la confiance, de définir des attentes communes et de donner du sens à l'activité avant de passer à une exploration plus approfondie. L'un des principaux objectifs est de créer un espace sûr et inclusif où chacun·e se sent libre de s'exprimer, de poser des questions et de participer.

Éléments clés de la phase d'ancrage :

- Présenter le processus : les participant·e·s font connaissance et comprennent pourquoi iels sont là. Iels partagent leurs intérêts, leurs motivations et leurs attentes. Les animateur·ice·s sont transparent·e·s sur leur rôle et leurs objectifs, ce qui contribue à créer une atmosphère d'ouverture plutôt que d'autorité.
- Créer ensemble un espace sûr : le groupe s'accorde sur ce qui rend l'espace respectueux et accueillant. Cela inclut les valeurs communes, les façons d'écouter et la manière de gérer les désaccords. Le fait de s'accorder ensemble sur ces règles instaure un climat positif pour le travail à venir.

2.3 Co-construction des savoirs

Jeunes participant à un Critical ChangeLab organisé lors du festival Ars Electronica 2025 (Critical Changelab: Ars Electronica)

Au cours de cette phase, les participant-e-s décident ensemble du thème sur lesquels le Lab se concentrera et commencent à explorer le sujet en profondeur. L'accent est mis sur les questions qui comptent dans la vie quotidienne des jeunes, en particulier celles qui sont sources de tensions, de défis ou de désaccords.

Les participant-e-s développent leur compréhension ensemble en partageant leurs expériences, en posant des questions et en examinant différents points de vue. L'objectif n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais d'aider les apprenant-e-s à réfléchir de manière critique à la démocratie, au pouvoir et à l'équité.

Éléments clés de la co-construction des savoirs :

- Définir ensemble le sujet : le groupe se met d'accord sur le thème principal du Lab, en veillant à ce que chacun-e se sente concerné-e.
- Partir de son expérience personnelle : les participant-e-s relient le sujet à leur propre vie. Ces expériences concrètes facilitent la compréhension et la discussion d'idées complexes.
- Explorer différentes perspectives : les apprenant-e-s dépassent leurs propres points de vue en s'intéressant à d'autres opinions, informations ou apports créatifs (comme des médias, des intervenant-e-s invité-e-s ou des visites).
- Examiner le pouvoir et les inégalités : ensemble, le groupe analyse les facteurs qui façonnent la problématique - qui détient le pouvoir, qui ne le détient pas et pourquoi, en reliant les expériences personnelles à des dynamiques sociales plus larges.

2.4 Imagination

Figure 4. « Nouvelles du futur » créées par des jeunes participant à un Critical ChangeLab (Critical ChangeLab: Trinity College Dublin)

La phase d'imagination porte sur les projections et les possibilités. Les participant-e-s sont encouragé-e-s à réfléchir au-delà de « ce que les choses sont » et à explorer « ce qui pourrait être ». Ils remettent en question les hypothèses et expérimentent des idées audacieuses ou inhabituelles sur l'avenir. Cette phase aide les apprenant-e-s à comprendre que le futur n'est pas figé, mais qu'il est façonné par les choix faits dans le présent. Imaginer des alternatives est considéré comme une compétence importante pour créer du changement.

Éléments clés de l'imagination :

- **Relier le passé, le présent et l'avenir :** les participant-e-s explorent les liens entre les expériences passées, les situations actuelles et les espoirs futurs.
- **Utiliser le questionnement : « Et si ? » :** les apprenant-e-s élaborent des idées ou des scénarios spéculatifs qui bousculent les façons de penser habituelles et mettent en lumière les présupposés cachés.
- **Imaginer des alternatives :** le groupe développe des idées pour des modes de vie et d'organisation de la société plus équitables et plus durables, renforçant ainsi l'idée que le changement est possible.

2.5 Mise en pratique

Figure 5. Pièce de théâtre imaginée par les participant-e-s d'un Critical ChangeLab à Lesbos, en Grèce (Critical ChangeLab: LATRA)

Cette phase vise à transformer les idées en actions. Les participant-e-s travaillent ensemble pour mettre leurs idées à l'épreuve à travers des activités pratiques, des petits projets ou des interventions créatives. L'accent est mis sur l'apprentissage par la pratique. Les actions peuvent être modestes et locales, mais elles permettent de montrer à quoi peut ressembler le changement dans la vie réelle. Il est important de noter que cette phase valorise l'expérimentation : essayer, apprendre de ses erreurs et adapter ses idées.

Éléments clés de la mise en pratique :

- Concevoir et prototyper : les participant-e-s créent et testent des idées, comme des campagnes de sensibilisation, des projets artistiques, des événements ou d'autres actions à petite échelle.
- Partager et discuter : les idées sont partagées avec d'autres personnes par le biais de présentations, de performances ou de discussions. Les retours aident les participant-e-s à améliorer leurs idées et à apprendre ensemble.

2.6 Réflexion collective

Figure 6. Les participant-e-s au programme AI Ambassador réfléchissent à leurs expériences tout au long du Lab (Critical Changelab: University of Oulu)

La réflexion s'étend sur l'ensemble du processus, et ne se limite pas seulement à la fin. Elle aide les participant-e-s à réfléchir à ce qu'ils apprennent, à la manière dont iels travaillent ensemble et à l'évolution de leur façon de penser. La réflexion se fait en groupe et favorise les compétences démocratiques telles que l'écoute, l'ouverture d'esprit et la prise de décision partagée. Elle permet aux participant-e-s de reconnaître les progrès accomplis, de faire face aux défis et de planifier la suite.

Éléments clés de la réflexion collective :

- Faire des points réguliers : des retours réguliers aident le groupe à identifier ce qui fonctionne, ce qui semble flou et ce qui pourrait nécessiter des ajustements.
- Réfléchir ensemble à la fin : les participant-e-s reviennent sur l'ensemble de l'expérience, partagent leurs enseignements et reconnaissent les apprentissages et les efforts accomplis.
- Décider des prochaines étapes : le groupe se met d'accord sur la suite, qu'il s'agisse d'actions personnelles, de partager leurs idées avec d'autres personnes ou de la poursuite du travail lors de prochaines sessions.

3 Méthodes

Le modèle Critical ChangeLab pour une pédagogie démocratique s'inspire des pratiques issues (i) des arts et du design, (ii) des méthodes prospectives (iii) de l'apprentissage dialogique, (iv) de la recherche participative et (v) de l'engagement communautaire. Ces pratiques sont présentées brièvement et illustrées à l'aide d'exemples choisis. Vous trouverez une description complète de ces méthodes et de leur application en classe ici : <https://doi.org/10.5281/zenodo.18968860>

3.1 Méthodes issues des arts et du design

Au sein des Labs, des méthodes visuelles, narratives, performatives et axées sur la fabrication aident les participant-e-s à explorer différentes façons de connaître et de comprendre le monde. Ces pratiques créatives offrent également des formes d'expression qui vont au-delà du texte ou de la parole, rendant la participation plus accessible et inclusive. Voici quelques exemples de méthodes que nous utilisons dans les Labs:

Visuel

- Collage : technique artistique consistant à combiner et à superposer différents matériaux (photographies, papier, tissu ou éléments numériques, par exemple) sur une seule surface afin de créer une composition unifiée autour d'un thème particulier.
- Dessin et esquisse : Production d'images à la main, à l'aide de lignes et de formes pour représenter des idées, des objets ou des scènes.
- Cartographie : représentation graphique d'éléments comme les émotions, les concepts ou les relations.

Figure 7. Participant-e-s cartographiant leurs centres d'intérêt à l'aide de mood boards de bulles de filtres (Critical ChangeLab: Waag)

Figure 8. Affiches de sensibilisation réalisées à l'aide d'une technique de collage (Critical Changelab: Tactical Tech)

Figure 9. Enfants locaux et enfants réfugié-e-s collaborant dans un atelier créatif en groupe, utilisant le dessin, le jeu de rôle et le récit pour explorer la justice et l'inclusion (Critical Changelab: LATRA)

Récit

- Mèmes : création d'images, de vidéos ou de textes humoristiques ou auxquels on peut s'identifier, qui transmettent une idée ou une blague facilement compréhensible et diffusable en ligne.
- Podcasts : création d'une émission audio écoutable en ligne ou téléchargeable, généralement diffusée sous forme d'épisodes couvrant différents sujets ou récits.
- Zines : élaboration de livrets autoédités par les participant-e-s.

Figure 10. Participant-e-s travaillant sur leurs épisodes de podcast dans le studio d'enregistrement du Centre Ars Electronica (Critical ChangeLab: Ars Electronica)

Figure 11. Zine sur les déchets alimentaires créé par l'un-e des participant-e-s (Critical Changelab: Institut de recherche sociale de Zagreb)

Performance

- Théâtre - image : les participant-e-s utilisent leur corps pour créer des images figées qui représentent des idées, des émotions ou des situations, souvent dans le but de les explorer et d'en discuter.
- Jeu de rôle : exercices interactifs dans lesquels les participant-e-s incarnent des personnages ou des situations afin de mettre en pratique leurs compétences, d'explorer des idées ou d'aborder des problèmes de manière réaliste.
- Théâtre de l'opprimé : méthode performative dans laquelle les participant-e-s jouent une

pièce sur une problématique locale et impliquent le public pour tester et discuter différentes solutions.

Figure 12. Participant-e-s produisant leurs vidéos (Critical Changelab: European Alternatives)

Design et fabrication

- Brainstorming et idéeation rapide : activité de génération rapide d'idées visant à stimuler la créativité des participant-e-s.
- Modélisation 3D : processus de création d'objets ou de scènes en trois dimensions sur un ordinateur, permettant de les visualiser et de les explorer sous tous les angles.
- Prototypage : construction de modèles ou de versions simples d'un produit ou d'une idée afin de tester leur fonctionnement avant de réaliser la version finale.

Figure 13. Participant-e-s esquissant leur artefact sur papier avant de le créer dans Inkscape et de le découper au laser (Critical ChangeLab: University of Oulu)

Figure 14. Exemples de jeux créés par les participant-e-s (Critical Changelab: Waag)

Figure 15. Participant-e-s réalisant une modélisation 3D (Critical Changelab: Kersnikova)

3.2 Méthodes prospectives

Les méthodes axées sur l'avenir sont des outils puissants pour aider les jeunes à réimaginer la démocratie et à œuvrer pour des futurs plus souhaitables. Voici une sélection d'exemples :

- Design fiction : pratique du design visant à explorer et critiquer des futurs possibles à travers des scénarios provocateurs racontés à l'aide d'artefacts conçus à cet effet.
- Scénarios d'avenir : élaboration de visions de futurs à travers la narration et le récit.
- Triangle des futurs : méthode permettant de cartographier les facteurs temporels en tension autour d'un enjeu : l'attraction du futur, la pression du présent et le poids de l'histoire.
- Roue des futurs : outil visuel de brainstorming qui cartographie les conséquences directes et indirectes possibles d'une tendance, d'un événement ou d'une décision sous forme de diagramme circulaire afin d'explorer ses répercussions dans le futur.
- Analyse historique à travers des frises chronologiques : création de représentations temporelles pour explorer l'évolution d'une question donnée.

- Design spéculatif : pratique de design axée sur l'exploration critique de divers futurs liés à des enjeux complexes.

Figure 16. Résultat de la conception d'une école considérée comme la plus injuste possible (Critical Changelab: University of Barcelona)

Figure 17. Les participant·e·s envisagent des scénarios d'avenir souhaitables à l'aide de la méthode du triangle des futurs (Critical Changelab: University of Oulu)

3.3 Approches dialogiques et discursives

Les approches reposants sur le dialogue et la discussion ouverte aident les participant.e.s à construire une compréhension commune grâce à la conversation et à la confrontation des points de vue. Voici quelques exemples de méthodes utilisées dans les Labs :

- Discussion en aquarium : format de conversation où un petit groupe discute dans un cercle intérieur tandis que les autres observent depuis un cercle extérieur, et où les participant-e-s peuvent alterner entre les rôles d'auditeur-ice et d'orateur-ice.
- Méthode des cinq pourquoi : discussions en petits groupes utilisant la méthode des « 5 pourquoi » pour explorer les causes profondes d'un problème et réfléchir à des solutions potentielles.
- Discussions structurées : conversation guidée où les participant-e-s suivent des règles, des rôles ou des étapes claires afin de garantir un dialogue ciblé, équilibré et constructif sur un sujet spécifique.
- Débat en mouvement : les participant-e-s expriment leur position sur un sujet donné en se déplaçant dans la pièce.

Figure 18. « Les 5 pourquoi » : identifier les causes et les conséquences du gâchis alimentaire (Critical Changelab: Institut de recherche sociale de Zagreb)

3.4 Recherche participative

Dans les Labs, les jeunes participent en tant que co-chercheur-euse-s, contribuant activement à définir les questions de recherche, les méthodes et les résultats. Voici quelques techniques utilisées pour favoriser leur participation aux activités de recherche :

- Ethnographie collective : méthode de recherche collaborative dans laquelle un groupe observe, documente et interprète conjointement des pratiques culturelles ou sociales afin de parvenir à une compréhension commune à partir de multiples perspectives.
- Cartographie communautaire : les participant-e-s créent des cartes visuelles afin d'identifier les ressources locales, les défis et les relations au sein de leur environnement.
- Photovoice : méthode visuelle fondée sur l'observation dans laquelle les jeunes utilisent

des photographies pour documenter leurs expériences, leurs perspectives et leurs préoccupations.

Figure 19. Exemple de scénario futur dans lequel les participant-e-s imaginent la pire ville pour vivre en tant que jeune (Critical Changelab: Trinity College Dublin)

3.5 Engagement dans les communautés locale

Établir des relations avec les communautés locales aide les jeunes à mieux comprendre les défis sociétaux et à identifier les possibilités d'action. Vous pouvez renforcer ces liens grâce aux activités suivantes :

- Interventions d'expert-e-s : des spécialistes externes partagent leurs connaissances, leurs idées ou leurs conseils afin d'approfondir la compréhension et d'enrichir la discussion sur un sujet spécifique.
- Visites sur le terrain : méthode d'apprentissage expérientiel où les participant-e-s se rendent dans des contextes réels pour observer, interagir et relier la théorie à la pratique grâce à une expérience directe.
- Participation à des événements culturels : approche expérientielle où les participant-e-s s'engagent dans des activités artistiques et culturelles afin de réfléchir, d'interpréter et de relier l'expression créative à l'apprentissage.
- Partage d'opinions avec des parties prenantes externes : les jeunes présentent leurs points de vue à des expert-e-s et à des parties prenantes influentes sur le plan politique afin d'engager une discussion et un débat ouvert.

Figure 20. Visite de la banque alimentaire de la Croix Rouge pour découvrir des solutions concrètes au gaspillage alimentaire (Critical ChangeLab: Institut de recherche social de Zagreb)

Étant donné que chaque Critical ChangeLab diffère en fonction du thème, du contexte et d'autres contraintes, les méthodes répertoriées dans ce tableau ne correspondent pas de manière rigide aux différentes phases du modèle Critical ChangeLab. Au contraire, les méthodes doivent être sélectionnées pour chaque phase en fonction du résultat escompté et de leur adéquation avec le contexte du Lab.

4 Ressources supplémentaires

4.1 Outils pour favoriser le développement

Pour les particulier·e·s :

MOOC Jeunesse, démocratie et technologie : approches participatives pour une conscience critique, proposé par l'université d'Oulu

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Ce cours en ligne gratuit vous aide à acquérir des méthodes pratiques pour aider les jeunes à construire la vie démocratique, en ligne et hors ligne. S'inspirant des idées de Paulo Freire, bell hooks et Henry Giroux, le cours présente des méthodes concrètes, des études de cas et des outils créatifs pour renforcer la littérature critique, la conscience des droits numériques, la justice écosociale et l'usage participatif de la technologie. Conçu pour les enseignant·e·s, les animateur·ice·s socio-éducatifs, les militant·e·s et les étudiant·e·s, il propose un apprentissage en ligne flexible à travers sept modules thématiques, des ressources interactives et des activités que vous pouvez directement mettre en pratique dans votre travail. À l'issue de la formation, vous pouvez obtenir 2 crédits ECTS et/ou un badge d'apprentissage numérique. Le cours est ouvert à toutes, gratuit et disponible en anglais.

Pour les organisations :

Questionnaire sur la santé démocratique pour les établissements d'enseignement non formel et les écoles

<https://zenodo.org/records/13767190>

Ce questionnaire est conçu comme un outil d'auto-évaluation destiné aux organisations qui proposent une éducation formelle ou non formelle. Il vous aide à réfléchir à la manière dont votre institution soutient aujourd'hui les pratiques démocratiques et à identifier les domaines à renforcer à l'avenir. Il est disponible en dix langues européennes : anglais, catalan, croate, néerlandais, finnois, français, allemand, grec, slovène et espagnol.

4.2 Archives du projet

Vous trouverez plus d'informations sur le projet Critical ChangeLab et les ressources créées dans ce cadre sur les canaux suivants :

Site web du projet : criticalchangelab.eu

Bibliothèque Zenodo : <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 À propos

5.1 Le Critical ChangeLab en France

Le Critical ChangeLab en France a été dirigé par Alternatives Européennes

Pour en savoir plus sur les Critical ChangeLabs en France, rendez-vous sur [[LIEN](#)].

Bien que la phase du projet Critical ChangeLab financée par l'UE soit désormais terminée, pour discuter du développement et de la mise en œuvre d'un Critical ChangeLab dans votre contexte éducatif, veuillez contacter info@euroalter.com. Nous aimerions que cette approche soit largement utilisée et partagée afin de promouvoir le pouvoir d'agir démocratique des jeunes en France.

5.2 Consortium Critical ChangeLab

Le consortium Critical ChangeLab rassemble des organisations de toute l'Europe unies par leur engagement commun en faveur du renforcement de la culture démocratique et de l'autonomisation des jeunes. La mission commune du consortium est d'aider les jeunes à réimaginer et à façonner l'avenir de la démocratie grâce à des pratiques créatives, critiques et participatives.

